

BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA INTERFAOL METODLAR ORQALI O‘QUVCHILARNING MANTIQUIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

**Abdulapasova Umida Saidahmad qizi, Qulbekova Malika O‘tkirbek qizi,
Hoshimova Ruxshona Farxodjon qizi, Abdurafova Farangiz Ilhom qizi**
Buxoro Innovatsiyalar Universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi

2-kurs 10-2BT-24 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20558287>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinif matematika ta‘limida o‘quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogic va psixologik asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda zamonaviy interfaol metodlarning dars samaradorligini oshirishdagi o‘rni, buyk mutafakkirlarning matematik ta‘limga oid qarashlari hamda O‘zbekiston Respublikasida ta‘lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning kognitiv faolligini oshirishga qaratilgan nazariy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, mantiqiy tafakkur, interfaol metodlar, pedagogik texnologiya, innovatsiya, boahlang‘ich ta‘lim, intellectual salohiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические основы развития логического мышления учащихся в начальном математическом образовании. В исследовании освещается роль современных интерактивных методов в повышении эффективности уроков, взгляды великих мыслителей на математическое образования Республика Узбекистан. Также даны теоретические рекомендации, направленные на повышение когнитивной активности учащихся.

Ключевые слова: математика, логическое мышление, интерактивные методы, педагогические технологии, инновации, начальное образование, интеллектуальный потенциал.

Abstract. This article analyzes the pedagogical and psychological foundations of the development of students' logical thinking in primary mathematical education. The research highlights the role of modern interactive methods in increasing the effectiveness of lessons, the views of great thinkers on mathematical education and the reforms carried out in the field of education in the Republic of Uzbekistan. Theoretical recommendations aimed at increasing the cognitive activity of students are also given.

Keywords: mathematics, logical thinking, interactive methods, pedagogical technology, innovation, primary education, intellectual potential.

Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiyaning jadal rivojlanishi yosh avloddan yuksak intellectual saloyihat va mantiqiy fikrlash qoboliatini talab etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek:”Biz ilm-sohasida raqobatbardosh bo‘lishimiz uchun eng avvalo matematika, fizika, kimyo va biologiya kabi fundamental fanlarni chuqur o‘rgatishimiz lozim”¹. Ayniqsa, matematika fani barcha aniq fanlarning asosi sifatida inson tafakkurini tartibga solidi va qaror qabul qilishda mantiqqa tayanishni o‘rgatadi.

¹ Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O‘zbekiston strategiyasi”. – Toshkent:”O‘zbekiston” nashriyoti, 2021-y.

O‘zbekiston Respublikasi 2020-yil 23-sentyabrdagi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni² hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4708-sonli qarori ushbu yo‘nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi³. Mazkur maqolaning dolzarbligi boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matematik tushunchalarni shakllantirish orqali ularning mantiqiy operatsiyalarini (tahlil, sintez, umumlashtirish) rivojlantirishning nazariy metodlarini o‘rganishdan iborat.

Mantiqiy tafakkur masalasi qadimdan sharq va g‘arb mutfakkirlari diqqat markazida bo‘lib kelgan. Sharq uyg‘onish davrining buyuk namoyondasi Muhammad al-Xorazmiy o‘zining “Al-jabr val-muqobala” asari bilan nafaqat matematika, balki mantiqiy ketma-ketlik – algoritim tushunchasiga asos soldi. Uning merosi bugungi kunda boshlang‘ich sinflarda masala yechish algoritmlarini o‘rgatishda metodik asos bo‘lib xizmat qiladi⁴.

Yana bir buyuk olim Abu Ali ibn Sino ta’limning bolaning qobiliyatiga qarab berilishi va mantiqiy mashqlar orqali aqlni charxlanishini uqtirgan. G‘arb pedagogikasida esa Jan Piage bolaning kognitiv rivojlanish bosqichlarini o‘rganar ekan, 7-11 yoshli bolalarda (boshlang‘ich sinf davri) konkret operatsiyalar davri kechishini va davrda matematik amallar mantiqning shakllanishida asosiy rol o‘ynashini isbotlagan⁵.

An’anaviy ta’limda o‘quvchi passiv tinglovchi bo‘lsa, interfaol yondashuvda u jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida quyidagi metodlar nazariy jihatdan samarali hisoblanadi:

1. “Tahliliy mulohaza” metodi: Bunda o‘quvchilarga matematik masalaning yechimi emas, balki yechimga boradigan turli yo‘llarni muhokama qilish topshiriladi. Bu V.A.Suxomlinskiy aytganidek, “Bolani fikrlashga majburlash emas, balki uni fikrlashdan zavqlanishga o‘rgatish” tamoyoliga mos keladi⁶.
2. Muammoli vaziyatlarni yaratish: Dars boshida o‘quvchilarga javobi aniq bo‘lmagan matematik muammo tashlanadi. Bu o‘quvchida qiziquvchanlikni va “Aha!” effektini (evristik usul) uyg‘otadi.
3. Vizuallashtirish va modellashtirish: Matematik mavhumlikni (masalan, sonlar nuri, kasrlar) visual modellar orqali ko‘rsatish o‘quvchining o‘ng va chap miya yarim sharlari uyg‘un ishlashiga yordam beradi.

Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish uchun matematika darslarida faqat standart misollar bilan cheklanib qolmaslik kerak. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, darsning 15-20 foizini nostandart mantiqiy boshqotirmalarga ajratish o‘quvchilarning umumiy o‘zlashtirish ko‘rsatkichini 25-30 foizga oshiradi⁷.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf matematika darslarida interfaol metodlardan foydalanish shunchaki darsni qiziqarli qilish vositasi emas, balki o‘quvchining intellektual poydevorini qurish jarayonidir. Davlat ta’lim standartlari talablarini bajarishda Prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan innovatsion yondashuvlar o‘qituvchidan doimiy izlanishni talab etadi.

² O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-y.

³ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4708-sonli qarori.

⁴ Al-Xorazmiy. “Al-jabr val-muqobala hisobu haqida qisqacha kitob”. – Toshkent: “Fan”, 1983-y.

⁵ Piaget J. “The Psychology of Intelligence”. – London: Routledge, 2001.

⁶ Suxomlinskiy V.A. “Bolalarga jonim fido”. – Toshkent: “O‘qituvchi”, 1980-y.

⁷ Jumayev M.E. “Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi”. (Darslik). – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2016-y.

Matematika darslarida mantiqiy tafakkurni shakllantirish orqali biz nafaqat hisobchi, balki tahliliy fikrlaydigan, hayotda o'z yo'lini mustaqil topa oladigan shaxslarni tarbiyalaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-y.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to’g’risida”gi PQ-4708-sonli qarori.
3. Al-Xorazmiy.”Al-jabr val-muqobala hisoi haqida qisqacha kitob”, - Toshkent: “Fan”, 1983-y.
4. Azizxo’jayeva N.N.”Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahurat”. – Toshkent:2006-y.
5. Jumayev M.E.”Boshlang’ich sinflarda matematika o’qitish metodikasi”. (Darslik). – Toshkent: “Ilm-ziyo”, 2016-y.
6. Mirziyoyev Sh.M. “Yangi O’zbekiston strategiyasi”. – Toshkent: “O’zbekiston” nashriyoti, 2021-y.
7. Suxomlinskiy V.A. “Bolalarga jonim fido”. – Toshkent: “O’qituvchi”,1980-y.
8. Piaget J. “The Psychology of Intelligence”. – London: Routledge, 2001.
9. Qayumova O.B. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarni takomillashtirishning nazariy asoslari. “Zamonaviy ilm-fan va ta’lim istiqbollari” ilmiy-amaliy konferensiya, Aprel, 2024.
10. Qayumova O.B. Bo’lajakboshlang’ich sinf o’qituvchilarida lingvistik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning o’ziga xos xususiyatlari. “Ta’limdagi ilmiy islohotlar va izlanishlarning Yangi O’zbekiston taraqqiyotidagi o’rni va rivojlanish omillari” ilmiy-amaliy konferensiyasi, 1-son, fevral, 2025-yil, 71-75-b.
11. Qayumova O.B. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida ona tili va o’qish savodxonligiga oid bilimlarni rivojlantirishda xorij tajribasi, “ta’limda raqamli texnologiyalarni tadbiiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari” Respublika onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 08.2023, 34-b.
12. Qayumova O.B. Boshlang’ich sinf o’qituvchilarida ona tiliga oid lingvistik kompetensiyalarini takomillashtirishning pedagogic-psixologik jihatlari, “ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE” international scientific-online conference. 05.2024, 186-b.
13. Qayumova O.B. Boshlang’ich sinf o’quvchilarida ona tili va o’qishga oid bilimlarni takomillashtirish, “Teory and analytical aspects of recent research” Turkey international scientific-online conference. March, 2023, 80-b.